

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MASOFAVIY TA'LIM

Ermatova Charos Tursunovna

Toshkent viloyati Qibray tumani 34-maktab o'qituvchisi

Butun dunyoda covid-19 virusining tarqalishi, epidimologik vaziyatning yomonlashu (jumladan yurtimizda ham), insonlar hayoti va sog'ligi uchun xavf sola boshladi. O'zbekistonda shunday murakkab vaziyatda ta'limning uzluksizligini ta'minlash hamda savodsizlikni oldini olish maqsadida 2020 yilning 1 aprelidan barcha ta'lim muassasalarda online o'qish ya'ni masofaviy ta'lim tizimi joriy qilindi. Maktab darslari internet tarmog'idagi saytlar, televideniya orqali muntazam efirga uzatib borildi.

Xo'sh masofaviy ta'limning afzalliklari nimada va bizga nima berdi?

1. Sog'lom bexavotir ta'lim olish imkonini yaratdi;
2. Ta'limning uzluksizligini ta'minlandi;
3. Ota-onalarning bolalari bilan ko'proq shug'ullanishiga sharoit yaratdi;
4. Axborot kommunikasiyalaridan keng miqiyosda foydalanishga olib keldi;
5. Tajriba almashildi;

6. Ochilmagan iste’dodlarni kashf qildi;
7. O’quvchilarni tinimsiz izlanishiga sababchi bo’ldi;
8. Mas’uliyatli bo’lishga;
9. Xato va kamchiliklarimizni anglashga yordam berdi;
10. Ta’lim muassasalari va ustozlarning qadriga yetishga o’rgatdi.

Masofaviy ta’limga o’tilishi kutilmagan yangilik bo’ladi. 2019-2020 – o’quv yilida pedagogik faoliyatimda birinchi sinflarga ta’lim berdim. Bolajonlar endi hisobni mustaqil bajara oladigan, yozuvi va o’qishi biz o’qituvchilar tilida aytganda “tayoqday bo’lib” qolgan paytda, o’quv yilimizning III-choragining oxirgi haftasi va IV-choragida mashg’ulotlarni online ya’ni masofadan olib borishga to’g’ri keldi. Telegramm guruhi tashkil qildim va har kun ona tili, matematika, o’qish fanlaridan tushunch berib bordim. Bu jarayonda quyidagi qiyinchiliklarga duch keldim.

- Ota-onalarda to’liq telegramm ishlaydigan mobil telefonni yo’qligi;
- Telegramm ishlaydigan telefoni bor ota-onalar ishlata olmasligi, tushunmasligi;
- Farzandiga dars tayyorlashgani vaqtini qizg’anishi;
- Ota-onalar mas’uliyatsizligi;
- Aloqa yaxshi emasligi
- Internet kabellari bilan ta’minlanmaganligi

- Megabaytlar qimmatligi
- Televideniya orqali efirga uzatilgan mashg’ulotlar qisqa muddatli bo’lgani sababli o’quvchilar tushunishi qiyin bo’ldi ;
- Uyga vazifalarni tekshirishdagi qiyinchiliklar;
- Ota-onalarni farzandlari o’qishi va taqdiriga loqayd qarashi va hakazolar.

Og’ir bo’lsa ham aytish kerakki, biz o’qituvchilar va ota-onalar masofaviy darslarga tayyor emas edik. Bu bora o’quvchilardan xafa bo’lmasak bo’ladi. Juda ko’pchilik pedagog xodimlari hozirgacha kompyuterdan foydalanishni uni qo’llashni bilmaydilar. Internetdan ma’lumotlar olish va joylashtirishni tushunmaydilar. Bunday holat bo’lgandan keyin masofaviy ta’limda qanday qilib samaradorlikgi yaxshi bo’lsin? Online darslar jarayonida uchragan muammolani quyidagicha bartaraf etishga harakat qildim.

1. Telegrammi yo’q bo’lgan mobil telefoni bor o’quvchiarimga telefon orqali mashg’ulotlarni tushuntirdim uyga vazifalarni so’rab bordim. Bunda albatta ona uyda bo’lsa, vaqti bo’lsa o’quvchim bilan gaplasha oldim.

2. Telegramm foydalanishni bilmaydigan ota-onalarga ishlatishni o’rgatdim.

3. Farzandiga dars tayyorlatgani vaqtini qizg’angan ota-onalar bilan uzoq tushuntirish ishlarini olib bordim.

4. Mas'uliyat his qilmaydigan ota-onalarga tortishsam ham qayta-qayta murojat qilaverdim. Qisman bolalariga dars tayyorlatishlariga erishdim.

5. Offline dars jarayonida tushunmaganini o'quvchilarga qayta yozib namuna asosida ko'rsatib beriladi. Telefonda har qancha tushuntirmay o'zlashtirishda qiyinchiliklar bo'ldi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammoni hal masofaviy ta'limda yuqori samaradorlikka erishish uchun;

-Respublikamizning barcha hududlarini internet kabellari bilan ta'minlanishini mutasaddi tashkilotlar tomonidan nazoratga olinishi.

-Mobil aloqa kompaniyalari o'quvchilar foydalanishi uchun qulay bo'lgan ta'riflarni taqdim etsalar.

-Barcha o'qituvchilarni AKT bo'yicha o'quv kurslarida malakasini oshirishlarini tashkil etish , imtihondan o'tkazish.

-Ota-onalarni mahallalarda AKTning dastlabki tushunchalari bilan tanishtiruvchi o'qishlarni tashkil qilish.

-O'quvchilarni boshlang'ich sinflardan (pandemiya tugagandan so'ng ham) axborot kommunikasion texnologiyalarning ilk tushunchalari bilan tanishtirib borish uchun kompyuter savodxonligi bo'yicha haftasiga 1 soatlik dars joriy qilish

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

-Masofaviy ta’limni yagona dastur asosida dars mashg’ulotlarini har bir maktabni o’zida tashkil qilish va o’quvchilarga yetkazish.

-Oila-maktab-mahalla hamkorligini doimiy ravishda amalga oshirish. O’qituvchi hamma o’quvchilarga bir xil saboq beradi, yaxshi o’zlashtirishi esa oiladagi tarbiya va nazoratga bog’liqdir.

- Umumiy holatda boshlang’ich ta’limda masofaviy ta’limga uzoq yillar davomida bosqichma-bosqich o’tilsa yaxshi bo’lardi, boshlang’ich sinf o’quvchilarni bilim olishlarida katta yo’qotishlar bo’ladi, chuqur bilim ololmaydilar. Bu esa yuqori sinflarda ham fanlarni yaxshi o’zlashtira olmasligiga olib keladi.

-Boshlang’ich bilimlarni chuqur o’zlashtirishga “poydevorni mustahkam” qilib qurishga katta e’tibor berishimiz kerak. Bu borada biz pedagoglar tinimsiz izlanishimiz, o’z ustimizda muntazam ishlashim lozim.

Ushbu maqolaga qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan o’z fikr mulohazalaringizni bildirsalaringiz xursand bo’lardim. Maqolada faqat o’z fikrlarimni bayon qildim.